

COMPOSTELLANUM

REVISTA DE LA ARCHIDIÓCESIS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

SECCIÓN DE CIENCIAS ECLESIASTICAS

VOLUMEN LIV

NÚMEROS 1 - 2

Santiago de Compostela

2009

Enero-Junio

COMPOSTELLANUM

CIENCIAS ECLESIAÍSTICAS

Volumen LIV

Números 1 - 2

SUMARIO

	<u>Págs.:</u>
MANUEL JESÚS PRECEDO LAFUENTE, <i>La palabra "corazón" en los salmos ...</i>	7
JOSÉ FERNÁNDEZ LAGO, <i>El porque del martirio de Santiago de Zebedeo.....</i>	27
IGNACIO JERICÓ BERMEJO, <i>Órdenes sagradas y sexo femenino. Pequeña exposición de Domingo de Soto</i>	51
PILAR PENA BÚA, <i>La teología política de Lutero. Su revisión por K. Barth, H. Thielicke y J. Moltmann</i>	73
BENITO MÉNDEZ, <i>Comentario a propósito de la obra de Eugen Drewermann, Los diez Mandamientos. Entre el precepto y la sabiduría. Conversaciones con Richard Schneider. Desclée de Brouwer, Bilbao 2008</i>	85
ALFONSO NOVO, <i>Prolegómenos al estudio bíblico-teológico de los milagros</i>	115
J. SILVIO BOTERO G., CSSR, <i>Aportes del laicado a la renovación de la teología del matrimonio</i>	161
VICENTE GONZÁLEZ RADÍO, <i>La acción social y caritativa de la iglesia</i>	181
CARLOS GARCÍA CORTÉS, <i>Pedro Payo Piñeiro, O.P. (1814-1889) un coruñés arzobispo de manila</i>	193
ERNESTO ZARAGOZA PASCUAL, <i>Abadologio del monasterio de San Pedro de Eslonza (siglos X-XIX)</i>	217
DAVID TEJJEIRO DOPICO, <i>Motivos literarios en las prosas litúrgicas del ciclo de navidad</i>	249
BENITO MÉNDEZ, <i>Nota bibliográfica</i>	271

La teología política de Lutero. Su revisión por K. Barth, H. Thielicke y J. Moltmann

Pilar PENA BÚA

1. INTRODUCCIÓN

La denominada *Reforma política* hace referencia a un proceso sociológico que se desarrolla desde su inicio en el interior de la *Reforma religiosa* y concierne a las consecuencias político-jurídicas derivadas del movimiento protestante. La intención de *restaurar* la que los reformadores consideraban vigencia original de la fe llevó a corregir el desviacionismo de la Iglesia medieval que, a juicio de Lutero, se había apartado de la verdadera doctrina del Evangelio¹. Este *restablecimiento* de la práctica de la fe, es decir de su plasmación eclesiástica, y de los fundamentos doctrinales que la sustentan, entra en pugna con la tradición católica, que apela a la normatividad que la asistía avalada por la continuidad milenaria en la misma doctrina de fe, y con su núcleo de autoridad representado por el Papado. Ahora bien, desde esta postura inicial, estrictamente *teológica* y *eclesiológica*, surgen consecuencias de gran importancia para las opciones políticas tomadas por Lutero y también para el desarrollo de la teoría política moderna².

Las cuestiones relativas al pensamiento político de Lutero no pueden, por tanto, ser soslayadas al abordar el significado de la Reforma en su origen y posterior desarrollo. Las manifestaciones y actitudes políticas del reformador influyeron en las opciones históricas de su

1 "Nosotros somos la justa Iglesia antigua, vosotros [los católicos], en cambio, os habéis separado de nosotros, es decir, de la antigua Iglesia y habéis erigido una nueva Iglesia contra la antigua Iglesia" (WA 51,330). "Os hemos demostrado que nosotros somos la justa Iglesia antigua, la cual forma un cuerpo y una comunidad de los santos con toda la santa Iglesia cristiana" (WA 51,333). Esto significa que "vosotros [los católicos] sois la nueva y falsa Iglesia, que se ha convertido en la prostituta y la escuela del demonio" (WA 51,334).

2 Cf. Álvarez Caperochipi, J.A., *Reforma protestante y Estado Moderno* (Granada 2008); Manns, P., *Martín Luther. Der Unbekannte Reformator. Ein Lebensbild* (Friburg 1985); Ross, A., *¿Por qué democracia?* (Madrid 1989); Skinner, Qu., *Los fundamentos del pensamiento político moderno*, I-II (México 1993); Villey, M., *La formation de la pensée juridique moderne* (París 1975).

tiempo, a saber, en su postura ante la guerra de los campesinos y la discusión sobre un pretendido derecho de resistencia de los Príncipes territoriales germanos frente al Emperador. A su vez invoca a Lutero una tradición luterana del concepto de Estado particularmente presente en Alemania (Bismarck, el Tercer Reich), frente a la cual habrá que preguntarse si está fundamentada en sus escritos o más bien supone una adulteración de las intenciones del reformador.

Al mismo tiempo, el interés por cuáles son las aportaciones del luteranismo al desarrollo de la tradición político-jurídica occidental lejos de disminuir aumenta. Trabajos recientes relacionados con el estudio interdisciplinar de la religión así lo atestiguan³. El denominador común a todos ellos es la *doctrina de los dos reinos* como precursora de una *ética del Estado* asentada en el descrédito luterano de la potestad jurisdiccional de la Iglesia a favor de la glorificación del Príncipe, convertido en la máxima autoridad, para lo terrenal y para lo celestial, fortaleciendo la función religiosa del Estado y su autoridad en cuanto tienen su origen y fundamento en Dios⁴.

Desde el punto de vista teológico interesa fundamentalmente plantear la legitimidad cristiana que asiste a esa teología política. De otro modo, la posterior evolución de la doctrina de los dos reinos y su configuración en la historia del luteranismo, ¿es fiel a la intención del reformador? El teólogo Rinhold Nieburg afirmó, a finales de la II Guerra Mundial, que la posición sumisa que adoptó la denominada *Iglesia popular (Volkskirche)* respecto al nacionalsocialismo se debió a la influencia de Lutero, concretamente, a su complacencia hacia la tiranía ejercida por los príncipes en la época que le tocó vivir⁵.

2. LA DOCTRINA DE LOS DOS REINOS: INTERPRETACIONES

El significado concreto de la doctrina luterana de los dos reinos⁶ sigue siendo a día de hoy objeto de controversias. El escaso interés sistemático del reformador ha provocado la carencia de una fijación unitaria de la misma. J. Heckel contempla la doctrina de los dos reinos como un laberinto, dando a entender con ello que nos hallamos ante un cúmulo de afirmaciones importantes que se resisten, sin em-

3 Cf. Witte, J., *Law and Protestantism. The Legal Teaching of the Lutheran Reformation* (Cambridge 2002); *id.*, 'El protestantismo y los primeros cimientos modernos de la democracia', *Concilium* 322 (2007) 33-46; Berman, H., *Law and Revolution II. The Impact of the Protestant Reformations on the Western Legal Tradition* (London 2003).

4 Cf. Witte, J., *Law and Protestantism*, *op. cit.*, 173; Wollin, S., *Política y perspectiva. Continuidad y cambio en el pensamiento político occidental* (Buenos Aires 2001) 176.

5 Cf. Nieburg, R., *The nature and destiny of man*, II (New York 1943) 197.

6 La distinción entre *reino de Dios* y *reino del mundo* la establece Lutero en su escrito *Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam shuldig sei* o *De la autoridad civil: hasta dónde se le debe obediencia* (WA 11, 246-80).

bargo, a una sistematización lógica para lograr comprenderlas⁷. Con todo, a pesar de esta falta de sistematización, la doctrina de los dos reinos ha de ser considerada con toda legitimidad como creación teológica del reformador⁸.

El hecho de ser una doctrina no elaborada ha conducido a interpretaciones erróneas motivadas, en gran medida, por la descontextualización de las coordenadas histórico-dogmáticas que la vieron nacer. Pretender ver en Lutero a un filósofo ético afectado por los postulados de la racionalidad ilustrada, defensor del criterio de *racionalidad* como instancia absoluta de la autonomía de lo temporal, supone perder de vista toda referencia al horizonte teológico en el que el reformador situaba la acción del hombre sobre el mundo. La *Lutherforschung* ha puesto de manifiesto la *teología del mundo* subyacente a la voluntad de Lutero de normativizar la vida del cristiano en el mundo, formulada en contra de la estructura eclesiástica católico-romana, y ha negado en el pensamiento del reformador el afán moderno de desvincular lo político de la dependencia de lo religioso.

¿Qué ha contribuido a considerar a Lutero como precursor de la moderna teoría política del Estado? Se trata de una proyección histórica que descuida los presupuestos teológicos que sostienen la ética política de las denominadas *realidades terrenas* para afirmar, como hizo el luteranismo político, un ámbito de acción humana sancionado divinamente. Se apeló a Lutero, obviando el carácter religioso de su obra y personalidad, con el fin favorecer la independencia del Estado y hacer de lo político una mediación epifánica de lo divino⁹.

3. LA RAZÓN TEOLÓGICA DE LA ÉTICA POLÍTICA DE LUTERO

La justificación por la sola fe y la dialéctica ley-evangelio son el trasfondo de la doctrina política de Lutero, y desde ellas se ha de valorar la función histórico-social del Estado.

La propia posición teológica del reformador, condicionada por un pesimismo antropológico a partir del cual es valorado todo actuar humano, determina su perspectiva ética. La imagen del hombre como pecador reniega de toda iniciativa humana en orden a la autorredención

7 Cf. Heckel, J., 'Im Irrgarten der Zwei-Reiche-Lehre Luthers', *id.*, *Lex Charitatis. Eine juristische Untersuchung über das Recht in der Theologie Martin Luthers* (München 1957) 317-353.

8 "Independientemente de la posterior evolución y configuración de dicha doctrina en la historia del luteranismo, Lutero es su creador, y en él hunde sus raíces cualquiera de sus versiones, de una u otra manera." González Montes, A., *Religión y nacionalismo. La doctrina luterana de los dos reinos como teología civil* (Salamanca 1982) 33.

9 Cf. Pannenberg, W., 'Luthers Lehre von den zwei Reichen und ihre Stellung in der Geschichte der christlichen Reichsidee', Pustet, F. (hg.), *Gottesreich und Menschenreich* (Regensburg 1971) 73s.

y consagra la soberanía del ser y actuar de Dios. Así, la justificación por la fe sola se sitúa, no en el marco antropológico, sino en el teológico: la naturaleza ni se necesita ni se presupone; la gracia de Dios llega al hombre en virtud de la misericordia y autodonación divinas, lo que conlleva el rechazo de la naturaleza y la Ley. Por consiguiente, razón y gracia son incompatibles, aquélla no alcanza para lograr la justicia de Dios, que es gratuita. Sin embargo Lutero no trata de prescindir totalmente de la razón: los argumentos que ésta pueda aportar conciernen exclusivamente al reino del mundo, dicen relación a las acciones del hombre que se desarrollan *coram mundo et hominibus* y pretenden el logro de la paz social. En el reino del mundo el hombre no debe abrigar otra pretensión que la de amoldarse al régimen de aquellas *ordinationes* divinas, cuya existencia Dios ha provisto no con miras a la justificación, sino en orden a la conservación de lo creado.

No tener presente la diferencia que Lutero establece entre la doctrina de los dos reinos, reino de Dios (Dios gobierna la Iglesia invisible por la Palabra y el Sacramento) y reino del mundo (Dios gobierna el mundo y lo conserva, a pesar del mal y del pecado), y la de los dos regímenes, que concierne a los regímenes de gobierno (ministerio de la Palabra y ministerio de la espada), en la que se postula el ejercicio de la autoridad como dique de contención contra el mal y el pecado, llevó a la politización de la doctrina del reformador. Nos hallamos, pues, ante una doble doctrina: de los dos reinos y los dos regímenes. La segunda queda supeditada a la primera y representa su traducción socio-religiosa y su articulación práctica contra la teocracia medieval y las pretensiones de los Papas. Esta modificación socio-política es el resultado de la opción teológica del reformador, la justificación por la sola fe.

La identificación equívoca de ambos reinos, que no corresponde con la mente del reformador, soslaya que el ejercicio de la autoridad postulado por Lutero tiene como objetivo prolongar el señorío de Dios más allá de las fronteras de la Iglesia (*ecclesia invisibilis*) y distinguir dos modos de gobierno (el ministerio de la ley y el de la violencia coercitiva). Los reinos son antagónicos, los regímenes son tan sólo diversos (el régimen espiritual se distingue del temporal), pero ambos son instituciones de la divinidad ordenadas a su señorío sobre el mundo. En este esquema, ni la Iglesia se identifica sin más con el régimen espiritual (la Iglesia verdadera es la Iglesia invisible), ni el Estado puede ser confundido con el régimen temporal, ya que es una concreción de la soberanía divina dentro del triple esquema social (económico, eclesiástico y político) que configura el régimen de gobierno de Dios sobre el mundo.

Compartimos con González Montes¹⁰ que la intencionalidad de Lutero no es otra que la de hacer del principio de la justificación por la sola fe la verdadera identidad de la presencia del cristiano en el mun-

10 Cf. González Montes, A., *Religión y nacionalismo*, op. cit.

do. Por tanto, no se puede interpretar su doctrina de los dos reinos recurriendo al aislamiento o escisión de ambos reinos, lo cual favorecería la independencia del Estado, la no implicación de la Iglesia en los asuntos sociales y, en último término, la supeditación de la Iglesia al Estado. Semejante interpretación destierra la dialéctica inclusiva de Ley-Evangelio de la propuesta de Lutero. Por el contrario, si la autoridad aparece como una *obra divina* en el orden de la creación con el fin de garantizar la paz y la justicia, el ejercicio de la autoridad tiene su justificación en el pecado, de manera tal que la doctrina de los dos reinos ha de medirse en relación con la justa comprensión de la justicia de Dios. Por lo tanto, no existen en el cristiano dos esferas independientes, una interior y otra exterior; el *redimido* sabe de la superación de la Ley y también sabe que debe acatarla porque, si bien no necesita de la espada en virtud de la justificación que le ha liberado de la Ley, por obediencia al Evangelio respeta la vigencia de la Ley. Así, el sentido de la Ley viene determinado por el Evangelio, y el cristiano la asume en favor de la paz social. La espada está prevista para los impíos, éstos han de someterse a las *ordinationes* que rigen la vida política; los cristianos las aceptan en orden a configurar una vida en convivencia pacífica.

La dialéctica inclusiva de Ley-Evangelio niega la recíproca exclusión de las dos esferas, pública y privada, en las que se escinde la vida del cristiano pudiendo conducir a una doble moral, privada cristiana y oficial cívica pero, al mismo tiempo, la relación inclusiva puede llevar a una mezcla, tal como ocurrió con la ideologización de la *teología de los órdenes* realizada por el luteranismo político, que obvió la concepción escatológica-apocalíptica de Lutero y la obediencia debida únicamente a Dios en cuanto Dios.

En K. Barth la manera de entender la relación inclusiva Ley-Evangelio ha sido muy significativa. Su interpretación permite comprender la función pública del Estado en relación a la predicación del Evangelio y a su servicio, tal como afirmaba Lutero.

4. LA RELACIÓN INCLUSIVA DE LEY-EVANGELIO EN K. BARTH

La forma de considerar la existencia teológica del creyente en el mundo por K. Barth ha variado mucho desde su etapa juvenil hasta su posición teológica final. De una desmundanización inicial de la existencia llega a la consideración de la mundanidad de la misma, en cuanto que la existencia del cristiano en el mundo ha de decir relación a la realidad de Dios, no porque Dios sea parte de la realidad del mundo sino porque se rechaza la mentalidad esquizofrénica que divide la realidad única en un más allá y un más acá, en profano y sagrado, en un arriba y un abajo.

La separación entre Evangelio y Ley, entre reino de Dios y reino del mundo, ha conducido, según Barth, a consecuencias históricas funestas para el pueblo alemán¹¹. Ha llevado a que el Estado quedase desvinculado del dominio soberano de Dios, mientras la Iglesia se abstenía de cualquier postura política y el paganismo reaparecía con todo vigor. El punto culminante de esta evolución fue el nacionalsocialismo. K. Barth atribuye a la doctrina luterana de los dos reinos el advenimiento del régimen nazi y el renacimiento del paganismo, y establece una línea ideológica desde Lutero hasta Hitler¹².

Ya hemos puesto en evidencia la auténtica intención de Lutero al formular su doctrina de los dos reinos. Pensamos que la crítica barthiana no acierta a comprender la propuesta luterana, sin embargo aquí intentaremos hacernos cargo de la propia posición de Barth que, a la postre, coincide con la del reformador.

El Estado es en el teólogo calvinista una realidad que se sitúa fuera de la Iglesia pero que dice relación a la gracia divina, tiene su función en el plan salvífico de Dios: preservar de la venida del caos y establecer un orden provisional para dar tiempo a los hombres a proclamar el Evangelio. El Estado, por lo tanto, no está fuera del alcance de la soberanía de Jesucristo. Así entiende Barth el compromiso mundano de la fe. Se trata, en definitiva, de hacer valer los elementos luteranos que advierten de la incapacidad del hombre para lograr su salvación y, en consecuencia, lo único que el hombre puede hacer es crear las condiciones sociales favorables en las que pueda ser predicado el Evangelio.

Contrario a toda escisión del orden de la creación del orden de la justificación, Barth apela a una relación inclusiva de Ley y Evangelio en contra de una comprensión excluyente de la relación. El presupuesto dogmático barthiano concede preeminencia al Evangelio sobre la Ley, de manera que la Ley no es sino la forma necesaria del Evangelio, cuyo contenido es la gracia. Así el Estado ya no es aquel ámbito *secular* dominado por la Ley y la Iglesia el ámbito *espiritual* gobernado por el Evangelio, sino que el Evangelio fundamenta y determina la existencia de ambos dominios. No hay dos *mundos* que marchen en paralelo, el Estado y la Iglesia, sino un único *mundo* bajo el horizonte unitario salvador.

La querencia explícita de Barth por la democracia, que le acarrió las críticas de sus contemporáneos¹³, surge de la inversión del orden

11 Barth, K., 'Rechtfertigung und Recht', *Theol. Studien* 1 (1948) 3ss.

12 "El pueblo alemán es víctima de la herencia del más grande cristiano alemán, del error de Martín Lutero referente a la relación Ley y Evangelio, entre los poderes y órdenes temporales y espirituales, error que no tanto ha limitado y canalizado su paganismo natural, cuanto más bien lo ha ilustrado, confirmado y fortalecido". *Id.*, *Eine Schweizer Stimme 1938-1945* (Zürich 1948) 113.

13 Barth, K., 'Rechtfertigung und Recht', *op. cit.*, 43

tradicional de Ley y Evangelio por *Evangelio y Ley*. El motivo, la prioridad de la gracia que todo lo domina. Cuando Dios habla en el Evangelio proclama, al mismo tiempo, su Ley. Esta relación inclusiva, como apuntamos, permite interpretar la función pública del Estado en relación a la predicación del Evangelio y, en este sentido, Barth participa de la propuesta de Lutero. Permite también otorgar al sistema democrático una base *evangélica*, en cuanto que el Estado, establecido por Dios en orden al Evangelio, ha de mostrarse garante de la libertad de aquellos que ven en él un medio para la paz social y mantener las condiciones sociales necesarias para la predicación del Evangelio. Por el contrario, todo Estado que impida la predicación del Evangelio y la confesión pública de la fe será un Estado satánico.

El peligro de la visión barthiana consiste en la mezcla. El Estado es una ordenación divina de gracia, no es producto del pecado, que tiene su lugar y su función en el plan salvífico de Dios. No puede, sin más, ser identificado con el Reino. La preeminencia del Evangelio sobre la Ley le impide deslizarse hacia la autonomía, pero en cambio provoca también el peligro de convertir el Evangelio en una especie de constitución del reino terreno. Lutero, ya lo hemos señalado, también considera al Estado desde el reino de Dios y determina desde allí su esencia y finalidad: evitar el mal en el mundo, dando así tiempo y lugar a la predicación del Evangelio. Sin embargo el reformador también establece la unidad de ambos reinos desde el punto de vista *subjetivo*, lo cual incide en su distinción: la autoridad constituida está sometida a la Ley, que revela el pecado y las limitaciones humanas, y esta Ley tiene una validez ilimitada. Lutero cuestiona la estructura del mundo y es incapaz de dar el paso dado por Barth hacia una consideración de la existencia mundana que desciende del cielo a la tierra y conduce del reino de Dios al Estado terreno. La batalla que se establece en Lutero entre las fuerzas del mal y Dios, entre el reino del mundo y el reino de Cristo, le impide apostar por la uniformidad de la que adolece la teología barthiana.

5. RECUPERACIÓN DE LA DIMENSIÓN ESCATOLÓGICA

El teólogo luterano Helmut Thielicke en su revisión de la doctrina de los dos reinos quiere hacer valer el momento escatológico de la misma, más allá de la poca influencia que dicho momento ha tenido en el reformador. Esta deficiencia en el planteamiento de Lutero conduce a Thielicke, en la medida en que intenta superarla, a modificar la estructura luterana. La referencia escatológica introduce un principio de relativización en el orden presente del mundo, mostrando su transitoriedad y desdiciendo su pretensión salvífica. Thielicke sigue la estela de otros teólogos como W. Elert, H. Wendland, H. Dietrich o J. Heckel.

El elemento escatológico como base para poner en valor la doctrina del reformador permite al teólogo luterano distanciarse de la acentuación de la diferencia entre el reino de Dios y las estructuras políticas de este mundo que, a su juicio, Lutero ha subrayado. Lutero tiene en cuenta que la praxis cristiana también está condicionada por la esfera donde se realiza, de lo contrario el mandamiento del amor puede convertirse en coartada para la destrucción de las estructuras del mundo y actuar en contra de su conservación. Thielicke expresa su conformidad con esta perspectiva y da la razón a Lutero y no a Barth. Sin embargo cuestiona si son suficientes las garantías presentadas por Lutero para que no se produzca una escisión o separación entre ambos reinos. Concluye que lo atropellado en la exposición del reformador puede conducir a verlos como dos zonas diversas, yuxtapuestas espacial y temporalmente. Los cristianos se verían obligados a vivir en dos esferas distintas simultáneamente, una secular y otra cristiana. Como antecedente histórico Thielicke remite al luteranismo político y a la facilidad con la que, apoyándose en la doctrina de los dos reinos, el Estado se emancipó.

El correctivo que propone es comprender la doctrina de los dos reinos desde la óptica escatológica, teniendo como referentes bíblicos el Sermón del Monte y la doctrina de los eones. El Sermón del Monte sitúa al cristiano ante las exigencias radicales para la transformación del mundo, y la doctrina de los eones lo ubica entre los límites extremos del mundo, la creación y el juicio final. El cristiano, pues, está en una transición que abarca el mundo entero y ésta es la región correspondiente a la ética cristiana.

La cuestionabilidad del mundo reside en la fundamentación escatológica de la doctrina de Lutero. Pese a los juicios críticos del reformador sobre el mundo, se le escapa que vivimos en la zona intermedia entre ambos eones y que el nuevo eón penetra ya en el viejo, poniéndolo en cuestión. A decir de Thielicke, Lutero se conforma con la yuxtaposición de ambos reinos y con que el mandamiento del amor se ejerza de forma diversa a como en el otro. A penas deja notar que la ruptura del mandamiento del amor del reino de Dios en las estructuras del mundo supone una ruptura con ellas y una puesta en cuestión de las mismas. Se mengua así la fuerza crítica que llevaría a tomar conciencia de lo cuestionables que son, y que conduciría ya desde ahora a cambiar las condiciones existentes. El fallo en Lutero reside en que identifica con demasiada rapidez los ordenes políticos y sociales presentes con la voluntad de Dios, consiguiendo que la autoridad sea ejercida desde el convencimiento de estar cumpliendo en las estructuras seculares con el mandamiento de Dios.

El empeño de Thielicke consiste, pues, en subrayar con más vigor el momento escatológico de la ética para evitar el fallo de Lutero de yuxtaponer con demasiada armonía uno junto a otro los dos Reinos.

El hilo conductor para la comprensión de la realidad en orden a actuar cristianamente es la doctrina de la justificación por la sola fe, en cuanto que el amor de Dios con que el hombre se encuentra en el acto de la justificación le empuja a amar también por su parte. Que el hombre sea *justo y pecador a la vez* no se circunscribe en Thielicke únicamente al marco individual, refleja la *situación eónica* en la historia de la salvación e inserta la fe en el ámbito secular¹⁴.

En su esfuerzo por ofrecer una alternativa a la comprensión de los reinos como departamentos estancos Thielicke, basándose en la doctrina bíblica de los eones, ofrece una perspectiva temporal de los mismos pero, en definitiva, se queda con un *paralelismo* que no logra superar su debilidad. ¿Acaso no dirige su mirada más al mundo caído que al reino futuro de Dios? ¿No supone esto también una acomodación a la situación del mundo? ¿Es el amor cristiano crítico si se limita sólo a interpretar y no a modificar la realidad humano-histórica? Se echa en falta la entidad mediadora del mundo para que la propuesta de ética teológica de Thielicke deje de ser un mero *interim* y se transforme en una experiencia mundana de la salvación transformando ya parcialmente sus esquemas.

El principio de justificación por la fe sola juega aquí un papel ineludible. Al igual que K. Barth, el rechazo radical a la *analogía entis* entre Dios y el mundo por Thielicke no le permite percatarse de que el mundo no tiene, en orden a la salvación, ningún valor propio, sirve únicamente como *lugar* para la recepción de una salvación exterior y ajena; además no se postula una transformación progresiva del mismo, un futuro de reconciliación, sino un saltar por encima de su identidad presente. Con ello la Palabra queda recluida en el ámbito gnoseológico (el cristiano sabe cuál es la función histórico-salvífica de la autoridad) sin ninguna operatividad fuera de él, incapaz de percibir la semilla que *ya pugna en pos del todavía no* de la consumación final.

6. EL HORIZONTE ESCATOLÓGICO POLÍTICO DE LA TEOLOGÍA

La obra del teólogo reformado J. Moltmann, *Teología de la esperanza*¹⁵, limita el quehacer de la teología a un único problema: el problema del futuro. Esta preeminencia no se debe al carácter general de la historia, a que el hombre en cuanto ser histórico está siempre orientado hacia el futuro y que la historia oculta en su seno ilimitadas posibilidades de futuro, sino a la singularidad de la historia de Jesucristo. Concretamente se refiere a su resurrección: si Cristo tiene un

14 "Yo quisiera traer a la tierra los dogmas cristianos desde el más allá e incluso desde el ghetto de la Iglesia, traerlos por tanto a donde el hombre vive en su secularidad." Thielicke, H., *Einführung in die christliche Ethik* (Munich 1963) 7.

15 Moltmann, J., *Teología de la esperanza* (Salamanca 1989).

porvenir, y si Cristo se ha comprometido con el mundo y la historia, entonces la historia es asumida por Cristo e impulsada hacia delante. La historia se extiende, pues, desde la resurrección hasta el retorno de Cristo, y esto otorga a cuanto en ella acontece una perspectiva escatológica. La escatología se convierte en el centro de la fe cristiana y la fe en esperanza, que encuentra su justificación última en la garantía del cumplimiento de la promesa significada por la resurrección de Cristo.

La anticipación de la promesa ya operada, en espera de lo que aún será, conduce a la movilización: "no se trata sólo de *interpretar* de otra manera el mundo, la historia y el ser humano, sino de *modificarlos* en la expectativa de una modificación divina". Esta frase, además de recordar a K. Marx, supone también una crítica a Thielicke. Moltmann no apela únicamente al futuro por venir, entiende la misión cristiana como una tarea de modificación de la realidad presente. Al *principio esperanza* le corresponde la praxis de la misión transformadora¹⁶.

La escatologización de la teología conduce a una relativización de toda ideología y evita el peligro de ideologización de la fe y de la religión. Moltmann rechaza toda orientación que lleve a una positivación histórica de la salvación en la mediación de un proyecto político; en diálogo con el neomarxista E. Bloch asume la función de la utopía en la transformación social y utilizando la dialéctica negativa de la Escuela de Frankfurt formula la transcendencia de la salvación identificándola con el futuro de Jesucristo¹⁷. Su confesión protestante le impide apartarse de la negatividad dialéctica en el proceso de transformación de la historia y le lleva a ubicar en la victoria del Resucitado, que sólo la fe puede reconocer, el futuro del mundo. La cruz¹⁸ y la resurrección son en Moltmann dos elementos de una dialéctica inclusiva que prescinde de la Encarnación como referente del acontecer histórico, de manera que Cristo no ocupa lugar en el interior del desenvolvimiento histórico del mundo, en vía hacia su consumación escatológica. La resurrección no supone la inauguración de la consumación del dinamismo interior al mundo, sino que es la negación trascendente de la negatividad histórica acumulada en la cruz. Se trata de la aniquilación de cuanto de negativo el pecado ha generado en la historia gracias al Resucitado, más que de la esperanza de alcanzar la nueva creación.

La opción dogmática le impide a Moltmann, como a Barth y a Thielicke, acercar a Dios a la realidad del mundo. La dialéctica negativa

16 "Conciencia de historia es conciencia de misión, y el saber acerca de la historia es un saber del cambio y la modificación." *Ibid.*, 114.

17 Cf. Mardones, J. M^a, *Teología e ideología. Confrontación de la teología política de la esperanza de J. Moltmann con la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt* (Bilbao 1979); González Montes, A., *Teología política contemporánea. Historia y sistemas* (Salamanca 1995) 47ss.; Alves, R., *Cristianismo ¿opio o liberación?* (Salamanca 1973) 95ss.

18 Cf. Moltmann, J., *El Dios crucificado* (Salamanca 1975).

al servicio de su confesión de fe conjura cualquier intento de *identidad* entre Dios y el mundo, y no reconoce otro acceso a Dios que la palabra de promesa garantizada por la resurrección de Cristo. Dios es, como en Lutero, *Deus absconditus*, el pecado del hombre imposibilita el acceso a Él.

7. CONCLUSIONES

El interés teológico de Lutero posiblemente haya quedado absorbido por la problemática escatológico-apocalíptica concerniente a las estructuras del mundo y, por tanto, determinada por la distinción de los dos reinos, de manera que la unidad mantenida por el reformador se haya visto oscurecida. Este es precisamente el motivo por el que, comenzando por Barth, se ha criticado tan vehementemente la doctrina de los dos reinos.

Sería necesario tener presente la situación histórica de entonces, diferente a la actual. A fines de la Edad Media el peligro era la confusión y la mezcla entre ambos reinos, de ahí que los esfuerzos se encaminen hacia su distinción. Actualmente lo que prima es la distinción entre ambos, de ahí que el interés se dirija preferentemente hacia su unidad. La validez de la doctrina luterana hoy radica en que pone de relieve leyes estructurales de este mundo que no están condicionadas por lo temporal, sino que valen para cualquier época.

Aún así, las perspectivas adoptadas, en general, por todo el protestantismo ortodoxo y neoortodoxo siguen dependiendo en exceso del trasfondo sociológico de cristiandad de la ética política de Lutero. Como si los viejos esquemas católico-medievales y las formulaciones doctrinales aristotélico-escolásticas, referentes a la dialéctica de naturaleza y gracia, no hubieran sido matizadas por la teología moderna y contemporánea. Asimismo, la concepción luterana de la dogmática de la justificación, que atañe al discurso sobre Dios y sobre el hombre, y que hemos considerado como la clave hermenéutica de la teología del reformador, impide que en la relación entre lo humano y lo divino medie la razón.

La escatologización de la doctrina de los dos reinos por Thielicke ha supuesto un intento de diálogo de la fe protestante con el mundo contemporáneo. La reserva escatológica introduce un momento crítico y relativizador en el orden presente del mundo y evita toda tentación de confesionalismo por parte del Estado. No obstante, la praxis cristiana queda sometida a la condición pecadora del hombre, el compromiso no es sino expresión de nuestra culpa, necesita perdón. La actuación del cristiano en política sabe de la culpa y vive en el perdón.

La visión verticalista y confesional de Barth, que también vemos reflejada en Thielicke, rechaza toda mesianización de la historia y

absolutización del Estado desde la legitimación teológica. La doble forma de la Palabra de Dios en Lutero, Ley-Evangelio, es sustituida por la fórmula inclusiva Evangelio-Ley con el fin de conjurar todo intento destinado a entender de forma salvífica los órdenes del mundo, como ocurrió con la tradición luterana en los años treinta y cuarenta. Bajo el señorío único y definitivo de Jesucristo coloca estos órdenes, otorgándoles provisionalidad. Desde esta perspectiva la actividad humana deviene secundaria, la esperanza queda remitida a la resurrección, a una realidad meta-histórica; se abre una brecha infranqueable entre tiempo y eternidad alimentada por el Dios totalmente otro, tangencial a la historia, no implicado en la creación de un nuevo mañana y que niega las posibilidades de un futuro histórico. El señorío de Jesucristo sobre el mundo y la historia no significa para el mundo más que la toma de conciencia de su provisionalidad. Dios permanece ajeno a los hitos de liberación en la historia, que no son más que ilusiones humanas, aquélla vendrá de lo que está más allá de la historia, liberación como salvación foránea.

A diferencia de Barth, Moltmann no identifica el acontecimiento de la resurrección con nuestro futuro; la resurrección es la base de la esperanza cristiana pero el futuro no termina en ella, el futuro todavía no ha llegado. Hay futuro porque la promesa de resurrección niega la miseria de la realidad presente y espera una nueva creación. Sin embargo, la esperanza se establece en orden a ese futuro trascendental y resta capacidad a la experiencia actual de muerte y cruz y a la acción histórica como creadoras de futuro, puesto que es el objeto de la esperanza, la resurrección, quien asegura la garantía de la promesa creída en la fe y como tal esperada. Para el teólogo calvinista la única manera de conseguir la presencia de Dios en el mundo sería la palabra de promesa, palabra que en cuanto apunta su apertura hacia el futuro no tiene ninguna dimensión en el presente, excepto la procurada por un acto de la conciencia a medida que ésta reflexiona sobre un acontecimiento pasado.